

ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ РЕПРОДУКТИВ БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА СЕЛЕКЦИЯ
ЖАРАЁНИНИНГ АЛГОРИТМИ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ

¹Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич, ²Худжаматов Сафарали Хасанбой ўғли.

^{1,2}Ипакчилик илмий тадқиқот институти

Email: alixudjamatov92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857152>

Abstract. This article discusses the issues of software algorithms in silkworm breeding for reproductive traits. This software has a mechanism for analyzing the effect of selecting such leading reproductive traits as total number of eggs in a laying, number of normal eggs in a laying, laying weight and weight per egg.

Keywords: Silkworm, egg, information technology, C++ programming language.

Ипакчилик тармоғини механизациялаш ва информацион технологияларни қўллаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб келмоқда. Сабаби ипакчилик соҳасида барча илмий тадқиқотлар ва ишлаб чиқариш жараёнларида инсон омили, яъни қўл кучи талаб қилинади. Шундай экан сунъий интелект ривожланаётган бир вақтда ақлли механизм ва дастурлардан фойдаланиш амалий ахамиятга эга.

Одатда тут ипак қуртининг селекция қилиш жараёнида тухумларнинг репродуктив белгиларига алоҳида этибот қаратилади [1-2].

Селекция жараёнларида физиологик соғлом тухумлар сони кўп ва носоғлом тухумлар улуши кам бўлган оилалар танлаб олинади. Танлаш ишлари албатта якка тартибда, қўл меҳнати ва визуал тарзда амалга оширилади [3-4].

Ушбу жараённи тезлаштириш, информацион технологияларни қўллаш ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш бўйича Муҳаммад ал-Хоразимий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Ипакчилик илмий тадқиқот институти олимлари тут ипак қуртининг жинси тухумлик даврида нишонланган зотларини, тухум ранги бўйича саралаш жараёнларини алгоритминини ишлаб чиққанлар [5-6].

Юқорида келтирилган қисқа маълумотлардан тут ипак қуртининг селекция жараёнларини тезлаштириш, турли омиларга боғлиқлигини кўриш мумкин. Шулардан келиб чиқиб, биз ўз тадқиқот ишларимизни тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнлари алгоритми ва дастурий таъминотини тадқиқ этишга йўналтирдик.

XXI аср информацион технологиялар асри бўлиб бугунги кунда кенг қамровда дунёни эгаллаб олмоқда. Ривожланган мамлакатларда замонавий ва информацион технологиялардан фойдаланиш натижасида қўл меҳнатидан воз кечилмоқда. Олимлар ва мутахассисларнинг ишлаб чиққан усул ва кашфиётлари олиб борилаётган иш фаолияти унумини бир неча баробар тезлаштирмоқда. Биз ўз ишларимизда қўл меҳнат сарфини камайтириш ҳамда тут ипак қурти селекциясида илк бор информацион технологиялардан фойдаланишга ҳаракат қилдик. Информацион технологияларнинг C++ дастури орқали “Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми ва дастурий таъминоти” номли дастур ишлаб чиқилди. Дастурий таъминот куйидаги жараёнларни ўз ичига қамраб олган.

Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми ва дастурий таъминоти ипак қурти селекциясида капалаклар ташлаган тухумларни репродуктив белгилари бўйича танлаш ва селекция жараёнини тезлаштириш имконини оширишда ҳисоблашни таъминлаш учун мўлжалланган. Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми 1-расмда келтирилган бўлиб, унда дастлаб дастур ишга туширилганда файлни танланг бўлими орқали тажриба натижалари киритилган Excel дастурида яратилган [xls, xls/x.] кенгайтмали файл танланади.

1-расм. Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми.

Кейинги босқичда қатор номери ва қатор чегараси бўлими орқали саралаш оилалар сони ва соғлом тухумлар миқдори бўйича қийматлар киритилади. Дастурдаги натижа бўлимини босилганда алгоритм блок схемасида кўрсатилган амаллар ишга тушади ва

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

киритилган саралаш қийматлари бўйича энг яхши оилалар танланади ҳамда экранга чоп этилади.

Дастурнинг функционал имконияти қуйидагилардан иборат:

- ушбу дастур селекция жараёнида урғочи капалаклар ташлаган соғлом тухумлар сонидан келиб чиқиб танлаш интенсивлигини оширади;

- дастур селекцион материалларни энг махсулдор ва соғлом оилаларини танлаш имконини беради;

- селекцион материалларни ҳажмини ошириш ҳисобига, селекция самарасини юқори даражага олиб чиқиш имконини беради;

- дастурни ҳар авлодда қўллаш натижасида тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция даврини қисқартириш имкони яратилади.

Қуйидаги расмни жадвалларда иш фаолиятини олиб бориш жараёнини кўришимиз мумкин. Дастлабки материалларни дастурга жойлаштириш ишлари амалга ошириш 2-расмда келтирилган.

№	Соғлом тухумла...	Оталанмаган т...	Умумий тухумл...	Физиологик бра...	Умумий тухумл...	Бир донатухум ...
1	610	9			329	
2	547	11			315	
3	610	6			340	
4	594	6			334	
5	547	3			334	
6	580	2			320	
7	561	5			321	
8	619	7			346	
9	484	12			275	
10	566	4			305	
* n=	571.8				321.9	

File tanlang Qator nomeri Qator nomeri NATILJA

2-расм. Дастлабки материалларни дастурга жойлаштириш.

Бунда урғочи капалаклар ташлаган соғлом тухумлар сони, оталанмаган тухумлар сони ҳамда қуйидаги тухумлар вазни бўйича малумотлар киритилади. Кейинги босқичларда дастурга киритилган маълумотлар асосида умумий тухумлар сони, физиологик брак кўрсаткичлари ва бир донатухум массаси аниқлаб олинади, сўнгра математик-статистик ҳисоб-китоб қилинган (3-расм), селекция дифференциалини аниқлаш амалга оширилади. Бунда селекция учун танланган селекцион оилаларнинг тухум қуймалари бўйича танлаш ишлари олиб борилади. Селекция қилинаётган материал мисол учун қуйидаги тухумларнинг самарали кўрсаткичлари юқори бўлган белгилари бўйича танлаш керак бўлса дастурнинг пастки қисмида қаторлар бўйича рақамлар киритилади. Соғлом тухумлар сони бўйича танлаш ишлари олиб бориладиган бўлса, 1-қатор белгиланади, қуйидаги тухумлар сони бўйича кўрсаткичларни аниқлаш учун устунлар бўйича 10 (n) та қаторлар танланади. Ҳар бир кўрсаткичлар бўйича белгилар аниқлангандан кейин (натижалар ёзувли тугма босилади) 3-5-расмларда келтирилган кўрсаткичлар намоён бўлади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”
APRIL 27-28, 2023**

№	Соғлом тухумлар сони	Оталанмаган тухумлар сони	Умумий тухумлар сони	Физиологик брак	Умумий тухумлар вази	Бир донга тухум вази
1	610	9	619	1.475409836065...	329	0.539344262295...
2	547	11	558	2.0109689213894...	315	0.575868372943...
3	610	6	616	0.983606557377...	340	0.557377049180...
4	594	6	600	1.010101010101...	334	0.562289562289...
5	547	3	550	0.548446069469...	334	0.610603290676...
6	580	2	582	0.344827586206...	320	0.551724137931...
7	561	5	566	0.891265597147...	321	0.572192513368...
8	619	7	626	1.130856219709...	346	0.558966074313...
9	484	12	496	2.479338842975...	275	0.568181818181...
10	566	4	570	0.706713780918...	305	0.538869257950...
n=	571,8			1.158153442136...	321,9	0.563541633913...

3-расм. Қуймадаги тухумларнинг физиологик брак кўрсаткичларини аниқлаш.

№	Соғлом тухумлар	Оталанмаган тухум	Умумий тухум	Физиологик брак	Умумий тух. вази	Бир донга тух. вази
n=	571,8			1.158153442136...	321,9	0.563541633913...
8	619	7	626	1.130856219709...	346	0.558966074313...
1	610	9	619	1.475409836065...	329	0.539344262295...
3	610	6	616	0.983606557377...	340	0.557377049180...
4	594	6	600	1.010101010101...	334	0.562289562289...
6	580	2	582	0.344827586206...	320	0.551724137931...
10	566	4	570	0.706713780918...	305	0.538869257950...
7	561	5	566	0.891265597147...	321	0.572192513368...
5	547	3	550	0.548446069469...	334	0.610603290676...

4-расм. Тухум қуймалари юқори параметрларга эга бўлган кўрсаткичларини аниқлаш.

№	Соғлом тухумлар	Оталанмаган тухум	Умумий тухумлар	Физиологик брак	Умумий тух. вази	Бир донга тух. вази
n=	571,8			1.158153442136...	321,9	0.563541633913...
8	619 ✓	7	626	1.130856219709...	346	0.558966074313...
1	610 ✓	9	619	1.475409836065...	329	0.539344262295...
3	610 ✓	6	616	0.983606557377...	340	0.557377049180...
4	594 ✓	6	600	1.010101010101...	334	0.562289562289...
6	580 —	2	582	0.344827586206...	320	0.551724137931...
10	566 —	4	570	0.706713780918...	305	0.538869257950...
7	561 —	5	566	0.891265597147...	321	0.572192513368...
5	547 —	3	550	0.548446069469...	334	0.610603290676...

5-расм. Юқори параметрлари бўйича танланган оилаларнинг кўрсаткичлари.

Олиб борилган тадқиқотларимизда Линия 27 ва Линия 28 селекцион тизимларимизнинг F₁ дурагай комбинацияларини олишда ишлаб чиққан янги “Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми ва дастурий таъминоти” ипак қурти селекциясида капалаклар ташлаган тухумларни репродуктив

белгилари бўйича танлаш ва селекция жараёнини тезлаштиришга кенг имкониятлар яратди. Ушбу дастурий тамино асосида 24 соатлик тухум ташлаш интенсивлиги бўйича селекция қилиниб, яратилган янги Линия 27 ва Линия 28 тизимларининг тўғри ва реципрок чатиштириш натижасида дурагай комбинациялари олиш имкони яратилди.

REFERENCES

1. Umarov Sh.R., Nasirillaev B.U., Jumaniyozov M.SH., Rajabov N.O., Batirova A.N., Khudjamatov S.Kh. Embryonic and post-embryonic viability of Second generation (F2) of silkworm breeds and Lines obtained under unfavorable stressful Conditions. International journal of scientific technology research. – India, 2020. Vol 9. P. 863-866.
2. Nasirillaev B.U., Jumaniyozov M.Sh., Khudjamatov S.Kh., Halilova M.F. Genetical basis for the breeding of sex-regulated Bombyx mori L. silkworm breeds and hybrids. Journal of critical reviews. – India, 2020. Том 2394. P. 1124-1129.
3. Khudjamatov S.Kh., Olimjonov S.A. Reproductive properties of mulberry silkworm. International Conference Development in Science and Humanities. – Germany, 2022. P. 276-277.
4. Khudjamatov S., Nasirillaev B., Rajabov N. Intensity of egg laying dynamics by butterflies in the first day of the caterpillar's life's period and their relationship with the silkworm selection characteristics. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1142 (2023) 012067.; doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012067.
5. Мирзаходжаеа Б., Бекмуратов Т., Базаров Д., Базаров Р., Дадажонов Д. Ҳаракатланувчи платформада тўқ рангдаги объектларни аниқлаш ва ҳисоблаш дастури. Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги **ГУВОҲНОМА**. № DGU 07096. 29.10.2019 й.
6. Мирзаходжаеа Б., Бекмуратов Т., Базаров Д., Базаров Р., Касимова Д. Тут ипак қурти тухумини ранги бўйича саралаш дастури. Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги **ГУВОҲНОМА**. № DGU 08938. 04.09.2020 й.